

La scienza svela nuovi segreti delle mummie del museo egizio

AUTRICI

Patrizia DAVIT e Monica GULMINI

Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Torino

patrizia.davit@unito.it

SCUOLA

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di seconda superiore dell' Istituto d'istruzione superiore statale Blaise Pascal di Giaveno (TO)

Chi, da bambino, non ha sognato di fare l'archeologo? E magari, di scoprire una tomba come quella di Tutankhamon e di svelare i segreti nascosti sotto le bende delle mummie... Ma, oltre all'emozione della scoperta, anche il contributo degli studi scientifici su oggetti e manufatti antichi, qualsiasi sia la loro natura, è fondamentale per determinarne l'età, la provenienza e per capire i materiali e le tecniche con cui sono stati realizzati.

La disciplina che si occupa di studiare tutti questi aspetti si chiama *archeometria* e nasce dalla collaborazione tra scienziati con competenze molto diversificate. Chimici, fisici, geologi, biologi, agrari, veterinari, informatici - insomma, gli "scienziati" nel senso più ampio del termine - lavorano quindi insieme per fornire agli archeologi le risposte alle loro domande. Per far questo essi dispongono di un'ampia gamma di tecniche e strumentazioni molto avanzate tra le quali possono selezionare, di volta in volta, quelle con le caratteristiche più adatte a rispondere alla "domanda archeologica".

Il nostro gruppo di ricerca si è trovato recentemente a dover rispondere ad una di queste domande proveniente dai conservatori del Museo Egizio di Torino. Se siete stati al Museo Egizio (come potrebbe non essere, vivendo a Torino?) e avete visitato la sala in cui sono esposti oggetti di vestiario e altri tessuti ritrovati in Egitto avrete sicuramente notato che l'arte tintoria era ben nota, tanto che molti dei materiali in esposizione hanno colori ancora molto vividi, nonostante alcuni abbiano più di due migliaia di anni.

D'altra parte, invece, siamo abituati a pensare ai bendaggi delle mummie come privi di colore, tanto che, nell'immaginario comune, le mummie vengono rappresentate avvolte in lunghe bende bianche. In realtà, trattandosi di tessuti in lino e impregnati di resine ed oli, è da escludere che anche al momento della mummificazione i bendaggi fossero di colore bianco candido. Osservandoli ora essi ci appaiono in genere di un tenue colore marrone, ma è evidente che questa colorazione non

deriva da un trattamento tintorio o decorativo, ma dal colore naturale del lino, ingiallito dai trattamenti sulla mummia e dall'invecchiamento.

In occasione di un intervento di restauro su una delle mummie conservate al Museo Egizio e più precisamente la mummia di Tapeni, una donna vissuta circa 2700 anni fa, si è osservato che una parte di uno dei teli in corrispondenza dei piedi presentava una debole colorazione rossa.

Mummia di una donna (Tapeni). XXV dinastia (700-650 AC, circa). Cat. 2215, a sinistra e durante il restauro, a destra - Foto: Museo Egizio, Torino, Italy

In realtà era già noto agli archeologi l'uso di teli colorati in rosso per ricoprire le mummie già avvolte in bende, e a tale usanza vengono attribuiti specifici significati simbolici.

Mummia di un uomo, identificato come “coltivatore di fiori di loto al tempio di Ammone” (Nesamonendjam), XXV dinastia (700-650 AC, circa). Suppl. 5227/2 - Foto: Museo Egizio, Torino, Italy

Ma il fatto che in alcune di esse il colore si sia perfettamente conservato e in altri casi non sia assolutamente più evidente se non nelle parti interne ha fatto sorgere spontanea una domanda: perché alcuni tessuti hanno perso il loro colore mentre altri lo hanno conservato?

Prima di addentrarci nel racconto del nostro lavoro di ricerca, è importante sapere quali sono i materiali che possono donare colore ad un oggetto, sia esso un tessuto, un dipinto, un manoscritto miniato, ecc. Nel linguaggio comune, per indicare tali materiali usiamo spesso indistintamente i termini “colorante” e “pigmento”. Da un punto di vista scientifico, però, questi due termini non sono intercambiabili, perché corrispondono a due classi di materiali che hanno caratteristiche chimiche e fisiche diverse.

I pigmenti sono **materiali di natura inorganica**, sono generalmente usati sotto forma di polvere che viene miscelata con un liquido (che, avendo lo scopo di “tenere legati” insieme i grani di pigmento, prende il nome di “legante”) a formare una specie di pasta più o meno densa che può essere stesa a pennello (o con altri strumenti) su un supporto (tela, legno, muro, ecc.). I pigmenti non sono solubili nel

legante e i grani di pigmento si disperdono nel mezzo liquido. Osservando uno strato di pigmento con un microscopio siamo quindi in grado di distinguere i singoli grani colorati al suo interno. Si dice quindi che i pigmenti “hanno sia corpo che colore”.

I coloranti sono **materiali di natura organica** e sono quasi tutti solubili in acqua. Sono generalmente contenuti in materie prime di origine animale o vegetale, dalle quali possono venire estratti proprio immergendo tali materie prime in acqua calda (per infusione o decozione, esattamente come facciamo per preparare una tisana o un decotto). Le sostanze coloranti passano in soluzione e questo “bagno di colore” viene usato per tingere i tessuti o i filati¹. Il meccanismo di colorazione avviene mediante un’interazione a livello molecolare del colorante con la fibra di tessuto da colorare. In questo caso, quindi, non è possibile osservare le singole particelle e pertanto si dice che i coloranti “hanno colore, ma non corpo”.

Ma torniamo alle mummie. Il nostro compito, a questo punto, era di identificare i materiali e le tecniche di tintura utilizzate su una serie di tessuti provenienti da mummie della collezione del Museo Egizio, a cui si sono aggiunti alcuni materiali dello stesso tipo conservati al British Museum di Londra, col quale abbiamo collaborato per affrontare la domanda archeologica. E’ stato quindi necessario definire la procedura di indagine chimica, scegliendo le tecniche opportune ed evidenziando quali informazioni fossero ottenibili con ogni singola tecnica.

Trattandosi di materiali molto importanti abbiamo dovuto scegliere delle tecniche che non prevedessero di prelevare materiale dal tessuto (**tecniche non-invasive**) oppure che potessero essere eseguite su campioni molto piccoli (**tecniche micro-invasive**).

Inizialmente abbiamo quindi osservato i tessuti con una tecnica non invasiva, la **spettroscopia di riflettanza con fibre ottiche** (FORS, Fiber Optic Reflectance Spectroscopy).

Questa tecnica, come in generale tutte le tecniche spettroscopiche, si basa su un meccanismo simile a quello che fa vedere i colori ai nostri occhi. La luce, sia essa la luce del Sole o quella di una lampadina, è formata da più componenti che, nel loro insieme, la fanno apparire bianca. Noi vediamo queste componenti quando, dopo un temporale estivo, la luce del Sole attraversa l'aria ancora piena di goccioline d'acqua, che la separano generando l'arcobaleno. I colori dell'arcobaleno sono, appunto, i colori delle varie componenti della luce bianca del Sole. Quando un oggetto opaco è colpito dalla luce (che, come detto, è formata da più componenti colorate), gli atomi e le molecole che costituiscono l'oggetto possono interagire con le diverse componenti della luce. In particolare, sono in grado di "assorbire" alcune componenti e non altre, che invece vengono riflesse. Le componenti riflesse, raggiungendo i nostri occhi, ci fanno vedere i colori, che sono infatti determinati dall'insieme delle componenti della luce che vengono riflesse da un oggetto.

Una foglia colpita dalla luce del Sole, ad esempio, ci appare verde perché la materia di cui è costituita riflette la componente verde e assorbe tutte le altre componenti. Il diverso comportamento della materia nei confronti della luce dipende dalla sua natura chimica e cioè dal tipo di atomi e molecole (e dal tipo di legami che gli atomi che le compongono formano gli uni con gli altri) di cui è costituita.

La capacità di assorbire alcune componenti della luce e di rifletterne altre è sfruttata, appunto, dalle tecniche spettroscopiche: si illumina l'oggetto con tutte le componenti della luce (e non solo la luce visibile, ma anche altre porzioni dello spettro elettromagnetico) e si determinano quali componenti vengono assorbite e quali riflesse, ottenendo in questo modo informazioni sulle caratteristiche della materia e sulle sostanze che la compongono.

L'analisi FORS ha messo in evidenza la presenza di tre differenti "agenti coloranti": il cartamo (derivante dal fiore del *Carthamus tinctorius*), che è fotolabile, cioè si degrada facilmente per effetto della luce; la robbia (derivante dalle radici della

Rubia tinctorum), che è più stabile, e ossidi di ferro (che si presentano come pigmenti), molto stabili, che testimoniano l'uso di terre rosse (ocre).

Il grafico illustra le curve ottenute mediante FORS su tre diversi campioni di tessuto. I campioni sono stati illuminati con luce visibile e, in corrispondenza di ogni lunghezza d'onda (riportata sull'asse x), è stata registrata la quantità percentuale di luce riflessa (riportata sull'asse y). L'andamento crescente o decrescente delle tre curve in funzione della lunghezza d'onda dipende dalle caratteristiche chimiche del campione e ci permette di identificare univocamente la/e sostanza/e responsabile dell'assorbimento della luce e, quindi, del colore.

Per poter scendere più nel dettaglio e ricavare qualche informazione in più abbiamo poi effettuato un prelievo di un campione molto piccolo (si parla, appunto, di micro-campionamento) di tessuto, sul quale abbiamo effettuato una serie di altre analisi in collaborazione con i laboratori del British Museum di Londra.

Le analisi mediante **cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa** (HPLC-MS, High Performance Liquid Chromatography - Mass Spectrometry) sui campioni contenenti coloranti organici (cartamo e robbia) ha permesso di evidenziare che i materiali tinti con robbia contengono contemporaneamente anche tannini (una serie di sostanze che vengono estratte dalle cortecce di diverse piante, come ad esempio quercia, castagno, abete, acacia) che, nel caso di alcuni tipi di coloranti, hanno la funzione di stabilizzare la tintura sulla fibra.

L'osservazione al microscopio ottico e al **microscopio elettronico in scansione** (SEM, Scanning Electron Microscopy) ha poi permesso di osservare la presenza di alcune particelle colorate sia sulle fibre dei materiali tinti con cartamo che su quelle dei materiali tinti con robbia, per cui sembrerebbe che le due sostanze coloranti non abbiano avuto solamente un effetto colorante legandosi alle fibre, ma che si siano depositate come strutture colorate sul filato, situazione che sarebbe propria di un pigmento. Queste caratteristiche sembrano indicare che i due coloranti abbiano in realtà formato una **"lacca"**, cioè un pigmento che si forma quando un colorante si lega a una polvere che agisce da supporto. La presenza di tannini nei tessuti tinti con robbia sembra aver avuto come effetto risultante quello di formare una lacca le cui caratteristiche hanno aumentato la stabilità complessiva del colore. Le immagini dei materiali colorati con gli ossidi di ferro, invece, hanno evidenziato la presenza di un grandissimo numero di particelle distribuite sulle fibre, confermando che questi composti si comportano da veri e propri pigmenti.

Ossidi di ferro

Microscopia ottica

Microscopia elettronica

Robbia

Cartamo

Le immagini mostrano le fotografie ottenute mediante microscopia ottica (a sinistra) ed elettronica (a destra) su tre diversi campioni di tessuto. Entrambi i tipi di immagini permettono di rilevare la presenza di particelle molto piccole nel caso dei campioni tinti con ossidi di ferro e di strutture più grandi nel caso di quelli tinti con robbia e cartamo. I cerchi rossi nelle immagini in microscopia elettronica evidenziano i punti in cui è stata eseguita anche un'analisi chimica dei materiali.

La nostra collaborazione con i conservatori del Museo Egizio e i ricercatori del British Museum ha quindi permesso di rispondere alle domande degli archeologi e dei conservatori, in particolare di individuare i coloranti e le tecniche di tintura. Inoltre, ha fornito importanti indicazioni relativamente alla prevenzione di ulteriore degrado: le tracce di tintura da cartamo devono essere assolutamente protette dalla luce², mentre i tessuti tinti con robbia sono più resistenti e quelli tinti con ossidi di ferro sono invece molto stabili. Data la presenza di particelle colorate microscopiche, tutti i tessuti che abbiamo considerato sono molto sensibili allo sfregamento, e di questo occorre tenere conto durante le operazioni di pulitura.

Note

¹ I termini **infusione** e **decozione**, che vengono spesso usati come sinonimi, indicano due tipi di operazioni lievemente differenti. L'infusione consiste nel versare acqua bollente su un materiale vegetale e attendere (per un tempo che dipende dalle caratteristiche del materiale vegetale da trattare). La decozione consiste nel mettere a bagno in acqua fredda il materiale vegetale, portare a bollitura il sistema e mantenerlo a bollore per un tempo variabile (a seconda delle necessità e delle caratteristiche del materiale stesso). In entrambe i casi, il materiale vegetale viene poi eliminato dal sistema, generalmente per filtrazione. Il risultato è un liquido (una **soluzione**) che contiene disciolte alcune sostanze che erano inizialmente contenute nel materiale vegetale. Nel caso dei coloranti tessili si parla di "bagno-colore", che è il termine generalmente utilizzato dai tintori per indicare il liquido contenente le sostanze coloranti in cui vengono immerse le fibre e i tessuti da tingere.

² Con il tempo, la luce può trasformare le molecole di cui sono composti i pigmenti e i coloranti (e le lacche), modificando quindi le sostanze responsabili del colore, che in questo processo possono perdere o mutare colore.

Glossario

Sostanze inorganiche: sostanze che non contengono atomi di carbonio o che, se li contengono, non formano legami con atomi di idrogeno.

Sostanze organiche: sostanze che contengono atomi di carbonio e in cui essi formano almeno un legame con un atomo di idrogeno.

Tecniche non-invasive: permettono di eseguire l'analisi direttamente sul manufatto intero, senza richiedere un prelievo di una sua parte.

Tecniche micro-invasive: rendono necessario un prelievo di una porzione (campione) del manufatto originale, di dimensioni molto piccole (micrometriche).

FORS (Fiber Optics Reflectance Spectroscopy): è una tecnica spettroscopica, che utilizza un fascio di luce convogliato attraverso una fibra ottica, che viene messa a contatto con il manufatto senza alterarlo e permette di riconoscere (alcune) sostanze colorate impiegate per tingere i tessuti, siano esse di natura organica o inorganica.

HPLC-MS (High Performance Liquid Chromatography – Mass Spectrometry): è una tecnica che permette di separare e riconoscere i componenti di miscele organiche anche molto complesse e anche se presenti in concentrazione molto bassa.

SEM (Scanning Electron Microscopy): è una tecnica di microscopia che utilizza un fascio di elettroni invece che una luce per permettere di osservare i dettagli dei materiali ad altissimi ingrandimenti (fino a 100000X).

Lacca: materiale colorante ottenuto impregnando una polvere inorganica, generalmente bianca, con un colorante organico.